

Юқорида таъкидлаганимиздек, ғўза (март-октябрь), буғдой (сентябрь-июнь) ва узумларнинг (март-октябрь) вегетация даврида ўртача ҳаво ҳароратининг ўзгариши 3-4-расмларда келтирилган.

Юқоридаги 3 ва 4-расмлардан кўриниб турибдики, ўртача ҳаво ҳароратининг базавий иқлимий даврга нисбатан сўнги иқлимий даврда кескин ортиши кузги буғдой вегетация даврида декабрь-май, ғўза вегетация даврида март-май ойларида кузатилган. Ўртача ҳароратнинг ортиши буғдойнинг кишки тиним даврини ўтиш имкониятини бермайди, ғўза вегетация даври баҳорда олдинга сурилишини белгилайди.

3-расм. Самарқанд вилоятида ўртача ҳаво ҳароратининг базавий (1961-1990 йй.) ва сўнги (1991-2020 йй.) иқлимий даврда ўзгариши

Изоҳ: 3-4 расмда X ўқида: 1 – сентябрь, 2 – октябрь, 3 – ноябрь, 4 – декабрь, 5 – январь, 6 – февраль, 7 – март, 8 – апрель, 9 – май, 10 – июнь, 11 – июль, 12 – август, 13 – сентябрь, 14 – октябрь ойлари.

4-расм. Жиззах вилоятида ўртача ҳаво ҳароратининг базавий (1961-1990 йй.) ва сўнги (1991-2020 йй.) иқлимий даврда ўзгариши

Хулоса қилиб айтганда, таҳлил қилиш ҳамда ушбу изланишлар келажакда иқлим ўзгариши жараёнида Республикаимизнинг турли ҳудудларида кишлоқ хўжалик экинларини жойлаштиришда зарур бўладиган термик ресурсларнинг ўзгаришини қайтадан кўриб чиқиш каби илмий ишлар олиб бориш лозимлигини тақоза этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаев А.К., Холбаев Г.Х., Сафаров Э.Ю. Агрометеорологияда муносабатли тенгламаларни топишда математик статистикани қўллаш, ЭҲМ ва географик ахборот тизимларидан фойдаланиш учун кўрсатма. -Тошкент, 2009. -149 б.
2. Гидрометеорологик станция ва постларга йўриқнома. 11 нашр. Станция ва постларда агрометеорологик кузатувлар: 1 қисм. Асосий агрометеорологик кузатувлар. Тошкент, 2009. – 325 б.
3. Группер С.Р. Агрометеорологическая оценка продуктивности озимой пшеницы в Узбекистане. Ташкент. 1998. -156 с.
4. Назаров Р.С., Абдуллаев А.К., Холбаев Г.Х. Ўзбекистонда ғўза агротехникаси, агроиқлимий шароитлар ва ресурслар. Тошкент. -2009. -161 б.
5. Уланова Е.С., Сиротенко О.Д. Методы статистического анализа в агрометеорологии. – Л.: Гидрометеоздат, 1968. -198 с.
6. Холбаев Г.Х. Иқлим ўзгариши шароитида суғориладиган ҳудудларда кузги буғдой етиштиришда радиацион ва термик ресурсларни баҳолаш. Тошкент, 2025. – 221 б.

Пирназаров Р.

Фарғона давлат университети, Фарғона, Ўзбекистон, E-mail: r.pirnazarov.73@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20235287>

**ТЎҒОНЛИ КЎЛЛАРНИ ТАСНИФЛАШНИНГ ТАРИХИЙ ВА
ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ**

Аннотация. Ушбу мақолада тўғонли кўллар таснифининг шаклланиши ва ривожланиши босқичлари таҳлил қилиниб, уларнинг тарихий-илмий эволюцияси ёритилади. Тадқиқот жараёнида морфологик, генетик, гидрологик ва лимногеоморфологик ёндашувлар ўзаро таққосланади ҳамда ҳар бир босқичнинг илмий аҳамияти очиқ берилади.

Калим сўзлар: тўғ кўллари, лимнология, генезис, тўғонли кўллар, Ўрта Осиё, баландлик минтақаланиши, гидрологик хавф, ГЛОФ, лимногенез.

Пирназаров Р.

Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан,

E-mail: r.pirnazarov.73@gmail.com

ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ПЛОТИННЫХ ОЗЕР

Аннотация. В данной статье анализируются этапы формирования и развития классификации плотинных озер, освещается их историко-научная эволюция. В процессе исследования проводится сравнительный анализ морфологических, генетических, гидрологических и лимногеоморфологических подходов, а также раскрывается научная значимость каждого этапа.

Ключевые слова: горные озера, лимнология, генезис, плотинные озера, Средняя Азия, высотная поясность, гидрологический риск, GLOF, лимногенез.

Pirnazarov R.

Fergana State University, Fergana, Uzbekistan, E-mail: r.pirnazarov.73@gmail.com

HISTORICAL AND MODERN APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF DAMMED LAKES

Abstract: This article analyzes the stages of formation and development of the classification of dammed lakes, highlighting their historical and scientific evolution. The research involves a comparative analysis of morphological, genetic, hydrological, and limnogeomorphological approaches, revealing the scientific significance of each stage.

Keywords: mountain lakes, limnology, genesis, dammed lakes, Central Asia, altitudinal zonation, hydrological hazard, GLOF, limnogenesis.

Кириш. Тоғли худудларда турли баландлик зоналарида тарқалган кўллар табиий географик муҳитнинг энг мураккаб ва динамик компонентларидан бири ҳисобланади. Уларнинг пайдо бўлиши, ривожланиши ва эволюцияси кўплаб табиий омиллар - рельеф, иқлим, тектоник ҳаракатлар, музлик жараёнлари, дарё фаолияти ва гравитацион ҳодисалар билан узвий боғлиқдир. Айниқса, тўғонли кўллар тоғли ўлкаларда кенг тарқалган бўлиб, уларнинг шаклланишида турли хил тўғон ҳосил қилувчи жараёнлар иштирок этади.

Тўғонли кўллар нафақат гидрологик объект сифатида, балки геоморфологик ва экологик тизим сифатида ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бундай кўллар тоғ водийларининг табиий тўсилиши натижасида ҳосил бўлади ва уларнинг барқарорлиги тўғоннинг материали, геологик тузилиши ҳамда гидродинамик хусусиятлари билан белгиланади. Шу сабабли тўғонли кўлларни ўрганиш нафақат назарий лимнология, балки амалий гидрология ва хавфсизлик нуктаи назаридан ҳам долзарбдир.

Асосий қисм. Лимнология фани ривожланиши жараёнида кўлларни таснифлашга нисбатан турли ёндашувлар шакланган. Илк тадқиқотларда кўлларнинг ташқи морфологик белгилари асосий мезон сифатида қабул қилинган бўлса, кейинчалик уларнинг генезиси, гидрологик режими, энергетик ҳолати ва экотизим хусусиятларига асосланган комплекс таснифлар пайдо бўлди. Айниқса, XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб тўғонли кўлларнинг

хавфли гидрологик объект сифатида баҳоланиши янги илмий йўналишларнинг ривожланишига туртки берди. Биз турли даврларда ишлаб чиқилган таснифларни таҳлил қилар эканмиз, кўл ботиқларини таснифлаш масаласи морфологик, генетик ва комплекс (лимногенетик) каби учта асосий йўналишда ривожланганлигига амин бўлдик ва уларни қуйидаги тўртта даврга бўлишни лозим деб билдик:

I. Кўлларни таснифлашнинг шаклланиши даври (1894–1937 йй). XIX аср охири ва XX аср бошларида кўлшунослик мустақил илмий йўналиш сифатида шакллана бошлади. Бу даврда тадқиқотчилар асосан кўлларнинг ташқи кўриниши, рельефдаги ўрни ва тўғоннинг морфологик хусусиятларига эътибор қаратдилар.

А.Пенк (1894) ўзининг фундаментал асарида кўл ботиқларини рельефнинг “дефектлари” сифатида талқин қилди. Унинг таснифида асосий эътибор тўғоннинг келиб чиқишига эмас, балки унинг рельефдаги морфологик ўрни ва водийларни тўсиб туриш характерида қаратилган. А.Пенк тўғонли кўлларни учта асосий гуруҳга ажратди:

-морена тизмаларининг дарё водийларини тўсишидан ҳосил бўлган музлик-тўғонли кўллар;

-тоғ қулаши ва кўчкилар натижасида шаклланган, ҳалокатли характерга эга бўлган гравитацион тўғонли кўллар;

-ирмоқлар олиб келган оқизиклар ҳисобига асосий ўзанининг тўсилишидан ҳосил бўлган дарё-тўғонли кўллар.

Д.Анучин (1896) эса А.Пенкнинг тизимини бойитиб, кўл ботиғига нафақат шакл, балки динамик гидрологик объект сифатида қаради. У биринчилардан бўлиб Сарез кўли типидagi деформацияларни “табiiй тўғон” сифатида тавсифлаб, экзоген ва гравитацион жараёнларнинг генетик ролини юқори баҳолади.

Шотландия кўлларини (лохларини) ўрганган J.Murray ва L.Pullar (1910) кўлларнинг ички тузилишига - батиметриясига эътибор қаратдилар. Улар тўғонли кўлларнинг кўл тубининг тўғон томон чуқурлашиб, юқори оқим сари саёзлашиши ҳамда тўғонли кўлларнинг (айниқса кўчкили) бошқа турдаги кўлларга нисбатан қисқа умр кўриши ва вақт ўтиши билан ботқоқликка айланиши каби ўзига хос қонуниятларини аниқладилар.

F.A.Forel (1912) лимнологияга тизимли ёндашувни олиб кириб, тўғонли кўлларни “тўсилган водийлар” деб атади. У илк бор тўғон ҳосил қилувчи агентлар қаторига нафақат геологик ва музлик омилларини, балки биологик (ўсимлик ва ҳайвонлар фаолияти) омилларни ҳам киритди.

1937 йилга келиб М.А.Первухин томонидан таклиф этилган тасниф кўлшуносликдаги илк мукамал генетик тизим бўлди. У тўғонни ҳосил қилган энергия ва жараён типини асосий мезон қилиб олиб, қуйидаги кўлларни ажратди:

-гравитацион (қулаш ва сурилиш) кўллар;

-гляциал (музлик ётқизиклари) кўллар;

-флювиал (аллювий) кўллар;

-вулконли (лава оқимлари) кўллар.

XX асрнинг биринчи ярмидаги тадқиқотлар натижасида тўғонли кўллар статик географик шаклдан динамик, доимий ўзгариб турувчи ва мураккаб генетик объект даражасига кўтарилди. А.Пенк ва Д.Анучиннинг морфологик асослари, Ж.Маррей ва Л.Пулларнинг батиметрик кузатувлари ҳамда М.Первухиннинг генетик тизимлаштириши замонавий гидрометеорологик хавф-хатарларни прогноз қилишда ҳамон классик пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда.

II. Генетик тамойилларнинг тизимлашиши даври (1950–1970 йй). XX асрнинг ўрталари лимнологияда кўл ботиқларини нафақат ташқи кўриниши, балки уларнинг пайдо бўлиши (генезиси), ички динамикаси ва ҳаётий цикли асосида таснифлашнинг классик даврига айланди. Бу даврда кўл нафақат сув тўпланган жой, балки атроф-муҳит билан доимий модда ва энергия алмашинувида бўлган яхлит табiiй комплекс сифатида талқин этила бошланди.

G.E.Hutchinson (1957) ўзининг машҳур “Лимнология ҳақида рисола” асарида кўл ботиқларининг 76 та турини ўз ичига олган энг мукамал тизимни яратди. У тўғонли кўлларни “Тўсилиш натижасидаги кўллар” (Lakes formed by Damming) тоифасига киритиб, уларни ҳосил қилган агентларга кўра (кўчки, музлик, аллювий, лава) тизимлаштирди. Ҳатчинсон ёндашувининг инқилобий жиҳати шундаки, у биринчи бўлиб тўғоннинг динамик

барқарорлигини илмий баҳолади ва гравитацион (кўчкили) тўғонларнинг вақтинчалик характерини исботлади.

Б.Б.Богословский (1960) “Кўл жараёни” концепциясини илгари суриб, тўғонли кўлларни сув ва энергия баланси нуқтаи назаридан таҳлил қилди. Унинг таснифида иккита муҳим жиҳат устуворлик қилади. У тўғонли кўлларни тўғоннинг сув ўтказиш қобилиятига кўра кўллар “тўлиқ тўсилган” (оқмайдиган) ва “қисман тўсилган” (сизиб чиқувчи) турларга ажратди.

Тўғонли кўллар дарё оқизиқларини тутиб қолувчи табиий “тиндиргич” сифатида тавсифланди. Бу эса кўл батиметриясининг йил сайин ўзгариб боришини (лойқаланиш) ва кўлнинг яшаш муддатини белгилайди.

В.И.Жадин ва С.В.Герд (1961) кўлшуносликка органоген (биологик) омилни олиб кирдилар. Уларнинг фикрича, нафақат геологик кучлар, балки тирик организмлар ҳам тўғон ҳосил қилувчи “муҳандислар” бўлиши мумкин, яъни:

-кундузлар (бобрлар) томонидан қурилган тўғонлар – зооген тўғонлар натижасида ҳосил бўлган кўллар;

-дарё ўзанларида сув ўтлари ва қамишларнинг хаддан ташқари ўсиб кетиши, уларнинг чиримаган қолдиқлари (торфлашиш) натижасида оқимнинг тўсилушидан ҳосил бўлган фитоген тўғонлар ҳосил қилган кўллар.

Шунингдек, муаллифлар инсон томонидан қурилган сув омборларини табиий тўғонли кўлларнинг замонавий кўриниши сифатида бир тизимга солдилар.

Г.О.Литинский (1962) тўғонли кўлларни ер қобиғининг ёрилиши (дизъюнктив тўғонлар) ва аккумулятив жараёнларнинг ўзаро алоқаси сифатида ўрганди. У тўғонни фақат тўсиқ эмас, балки водийдаги энергетик мувозанатнинг бузилиши деб баҳолади.

В.К.Лесненко (1966) эса тўғонли кўлларнинг тарқалишини рельефнинг баландлик минтақалари билан боғлади, яъни:

-гравитацион (кўчкили) ва музлик-тўғонли кўллар учун хос бўлган юқори тоғли худудлар;

-флювиал (дарё оқизиқлари) ва биоген тўғонлар кўпроқ учрайдиган текислик ва тоғ олди худудлари.

1950–1970 йиллардаги тадқиқотлар тўғонли кўллар ҳақидаги тасавурларни тубдан ўзгартирди. Тўғоннинг материали (тош, кум, лой ёки ўсимлик) кўлнинг барқарорлигини, баландлиги эса унинг ҳажмини белгилаши математик ва гидрологик жиҳатдан асосланди. Бу даврда шаклланган концепциялар, айниқса Ўрта Осиёнинг баланд тоғли худудларидаги (масалан, Сарез кўли каби) хавfli гидрологик объектларни ўрганиш ва уларнинг филтрацион барқарорлигини баҳолашда муҳим аҳамият касб этди.

III. Морфоструктуравий ва регионал ёндашув даври (1970–1990 йй). XX асрнинг сўнгги чорагида кўлшунослик фани янги сифат босқичига кўтарилди. Бу даврда кўл ботиклари шунчаки статик рельеф шакли эмас, балки Ер қобиғининг структуравий ривожланиши, глобал иқлим ўзгаришлари ва мураккаб экотизимлар динамикаси билан боғлиқ ҳолда таҳлил қилина бошланди.

Г.С.Биске ва А.А.Лукашов (1970) биринчилардан бўлиб кўлларни морфоструктура (ички тектоник кучлар) ва морфоскульптура (ташқи экзоген жараёнлар) таъсирида шаклланган комплекс объект сифатида талқин қилдилар. Уларнинг таснифида тўғонли кўллар иккига ажратилади:

-дарё водийсини тектоник ҳаракатлар натижасида кўтарилган блоklar (антиклиналлар) тўсиб қўйишидан ҳосил бўлган структуравий тўғонлар;

-музлик, сел ёки кўчкилар натижасида ҳосил бўлган тўсиқлардан ҳосил бўлган экзоген-аккумулятив тўғонлар.

З.А.Сваричевская (1978) эса бу ёндашувни палеогеоморфологик нуқтаи назардан бойитди. У тўғонли кўлларни рельефнинг “аккумулятив-тўғонли” шакллари сифатида алоҳида ўрганиб, уларнинг яшаш муддати тўғоннинг геологик тузилишига боғлиқлигини асослаб берди.

Ю.П.Пармузин (1975) тўғонли кўлларни ландшафтнинг ажралмас ва энг беқарор элементи деб таърифлади. Унинг таснифида тўғонли кўллар “водий-тўсиқли” гуруҳ сифатида ажратилиб, асосий эътибор гравитация кучига қаратилади, яъни:

-намланган жинслар сурилишидан ҳосил бўлган, қирғоқлари беқарор бўлган кўчкили кўллар;

-кучли зилзилалар натижасида улкан қояларнинг қулаб, водийни ёпиб қўйиши (масалан, Сарез кўли) натижасида шаклланган сейсмоген кўллар.

В.Б.Филонев (1981) эса бу қарашларни Ўрта Осиё ва Қозоғистоннинг арид (қурғоқчил) ҳудудларига мослаштирди. У дефляция (шамол) ва вақтинчалик сел оқимлари ҳосил қилган тўғонларни таҳлил қилиб, уларнинг иқлим шароитида буғланиш ва оқим йўқотилиши билан боғлиқ эволюциясини кўрсатиб берди.

Д.Д.Квасов (1986) кўлларни глобал иқлим тарихининг индикаторлари сифатида кўриб чиқди. У тўғонли кўлларни дарё тизими ривожланишидаги вақтинчалик “эпизодик” ҳодиса деб ҳисоблади. Унинг “Транзит” ва “Аккумулятив” кўллар ҳақидаги таълимоти тўғоннинг ювилиши ва чўкинди тўпланиши ўртасидаги мувозанатни тушунишга ёрдам беради.

О.Ф.Якушко (1981) эса “лимногенез” концепциясини илгари суриб, тўғонли кўлларни шакллантирувчи омиллар ичида органиген (биоген) жараёнларга - торф тўпланиши ва ҳавзаларнинг ўт босишига алоҳида урғу берди. Бу Шимолий Европа ва текислик ҳудудлари учун энг характерли тасниф мезони бўлди.

J.Schwoerbel (1987) лимнологияга экологик-функционал ёндашув олиб кирди. У тўғонли кўлларни “Афферент оқимли тизимлар” деб атаб, уларни дарё ва кўл экотизимлари ўртасидаги экотон (ўтиш зонаси) сифатида тавсифлади. Унинг тадқиқотларида кўлнинг сувни тутиб қолиш вақти ва бунинг планктонлар ривожланишига таъсири илмий асослаб берилди.

Ўрта Осиё шароитида тўғонли кўлларни ўрганишда А.М.Никитин (1987) таснифи фундаментал аҳамиятга эга. Муаллиф тўғонли кўлларни жойлашиши ва генезисига кўра тектоник (қулама), гляциоген (музлик, морена) ҳамда гравитацион (кўчки-қулаш ва қор кўчки) тўғонли кўллар каби 5 та турга ажратди.

1970–1990 йиллар оралиғида тўғонли кўллар таснифи ўзининг энг юқори тизимли нуқтасига етди. Бу даврдаги тадқиқотлар шуни кўрсатдики, тўғонли кўллар фақатгина географик объект эмас, балки:

- геоморфологик жиҳатдан - гравитация ва тектониканинг тўқнашув нуқтаси;
- гидрологик жиҳатдан - дарё оқимини трансформация қилувчи динамик бўғин;
- экологик жиҳатдан - ўзига хос биологик фильтр ва экотон ҳисобланади.

А.М.Никитин ва Ю.П.Пармузин каби олимларнинг ишлари Ўзбекистоннинг тоғли ҳудудларида (Чотқол, Ҳисор, Туркистон тизмалари) кузатиладиган кўлларнинг яшаш циклини ва уларнинг хавфсизлигини мониторинг қилиш учун асосий илмий база бўлиб хизмат қилмоқда.

IV. Замонавий ва амалий таснифлар босқичи (1990 йилдан ҳозиргача). Замонавий лимнология даврида кўл ботиқларини таснифлаш статик морфологик тавсифдан динамик хавфсизлик, гидрофизик жараёнлар ва антропоген трансформация таҳлилига ўтди. Бу давр муаллифлари кўлларни дарё тизимларининг ажралмас, аммо ўта беқарор ва хавфли бўғини сифатида талқин этадилар.

В.Н.Михайлов ва А.Д.Добровольский (1991) кўлларни алоҳида ҳавза эмас, балки дарё ва денгиз тизимлари билан узвий алоқадаги объект сифатида таснифладилар. Уларнинг ёндашувида тўғонли кўллар дарё оқимининг энергиясини сўндирувчи “буфер зона” деб аталади.

Муаллифлар тўғонли кўлларни учта асосий тоифага ажратадилар:

1. Тоғ-тўғонли кўллар. Улар тоғ қулаши, сурилиши ёки музлик мореналари дарё водийсини тўсиб қўйишидан ҳосил бўлади. Муаллифлар бу жараённи дарё оқимининг “тўсатдан тўхташи” сифатида тавсифлайдилар.

2. Дарё-тўғонли кўллар. Бундай кўллар асосий дарёнинг ирмоғини ўз ётқизиклари (аллювий) билан тўсиб қўйиши ёки ирмоқнинг асосий дарё водийсини конуслари ёйилмалари билан тўсилишидан шаклланади.

3. Денгизбўйи тўғонли кўллари. Улар (лиман ва лагуналар) денгиз билан дарёнинг тўқнашиш зонасидаги ўзига хос “тўғонли” сув ҳавзалари сифатида таҳлил қилинади. Уларнинг таснифида бу икки ҳавза генезиси ва гидродинамикасига кўра аниқ фарқланади.

Бу таснифнинг муҳим жиҳати - табиий тўғонларнинг “мутлақо зич эмаслиги” (фльтрация) ва уларнинг емирилиши натижасида юзага келадиган сел хавфи илмий баҳоланганидир.

К.В.Показеев ва Н.Н.Филатов (2002) кўллари энергия ва модда алмашинуви содир бўладиган “динамик лаборатория” сифатида таснифладилар. Улар тўғонли кўллари ўрганишда иккита устувор жараёни ажратиб кўрсатадилар:

1. Термик стратификация, яъни тўғонли кўллари чуқурлиги сабабли сув қатламларининг ҳарорат бўйича кескин табақаланиши.

2. Гидростатик босим, яъни тўғон шунчаки девор эмас, балки сув массасининг улкан босимини қабул қилувчи ва фильтрация жараёнлари кечадиган мураккаб элемент.

Уларнинг таснифида тўғонли кўллари бекарорлиги “тартибсиз оқим энергиясининг концентрацияси” сифатида математик моделлар орқали ифодаланган.

В.В.Тиммс (1992) кўл ботиқларини шаклланиш механизми бўйича энг деталлаштирилган тизимни таклиф этди. У тўғонли кўллари алоҳида гуруҳ эмас, балки ҳар бир генетик синфнинг ички функционал қисми сифатида кўради. Муаллиф кўл тўғонларини ер қобиғининг блок-блоки ҳаракатлари натижасидаги вертикал кўтарилишлар натижасида ҳосил бўлган тектоник тўғонлар ҳамда музлик тўғонларига ажратади. Муаллиф музлик тўғонларини 13 та кичик турга бўлиб, “GLOF” (музлик кўлининг ёрилиши) ҳодисасини энг катта хавф сифатида тавсифлайди.

Е.В.Максимов (1992) тўғонли кўллари музликлар деградациясининг “архиви” деб атади. У кўллари “ёш” (хавфли) ва “қадимий” (барқарор) гуруҳларга ажратиб, уларнинг тақдирини музликларнинг ҳозирги ҳолати билан боғлайди.

Д.В.Севастьянов ва Д.Цересодном (1994) эса тўғонли кўллари “тоғли ўлкаларнинг гидроморфологик индикатори” деб ҳисоблайдилар. Уларнинг таснифида кўллари иқлим илиши давридаги эволюцияси ва “эферал” (вақтинчалик) кўллари пайдо бўлиш механизми очиқ берилган.

Ўрта Осиё минтақаси учун А.Р.Расулов, Ф.Ҳ.Ҳикматов ва Д.П.Айтбаев (2000) томонидан таклиф этилган тасниф стратегик аҳамиятга эга. Муаллифлар биринчи бўлиб антропоген омилни (сув омборларини) табиий кўллари билан тенг ҳуқуқли генетик гуруҳ сифатида тизимга киритдилар.

Р.А.Усубалиев ва С.А.Ерохин (2007) эса Тяньшань ва Помир кўллари мисолида тўғон материалининг таркибига (муз ядроли, моренали, тошли) асосланган таснифни ишлаб чиқдилар. Уларнинг таснифи қуйидаги тизимга эга:

-энг бекарор ва портлаш хавфи юқори бўлган муз ядроли тўғонлар;

-йирик тош массаларидан иборат, нисбатан барқарор гравитацион-тўғонлар.

Замонавий босқичда тўғонли кўллари таснифи фақатгина илмий қизиқиш эмас, балки амалий хавфсизлик воситасига айланди. Бугунги кунда кўллари “Табиий генезис - Антропоген эволюция” парадигмаси асосида ўрганилмоқда. Тўғон материалининг физик хусусиятларини ҳисобга олувчи ушбу таснифлар Ўзбекистоннинг баланд тоғли ҳудудларида (Шоҳимардонсой, Писком, Ҳисор ҳавзаларида) гидрометеорологик хавф-хатарларни прогноз қилишда методологик асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Хулоса. Тўғонли кўллари таснифининг тарихи лимнология фанининг умумий ривожланиш тенденцияларини яққол акс эттиради. Илк босқичларда кўллари асосан морфологик жиҳатдан ўрганилган бўлса, кейинчалик генетик, гидрологик, экологик ва хавфсизликка асосланган комплекс ёндашувлар шаклланди. Ҳозирги кунда тўғонли кўллари динамик гидрологик тизим сифатида баҳоланмоқда. Иқлим ўзгариши, музликларнинг деградацияси ва антропоген таъсирлар уларнинг ривожланиш жараёнига сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Шу сабабли тўғонли кўллари мунтазам мониторинг қилиш, масофадан зондлаш технологиялари ва математик моделлаштириш усулларини қўллаш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Анучин Д.Н. Рельеф поверхности земного шара. (Лекции по физической географии). – М.: Типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1896. – 84 с.
2. Биске Г.С., Лукашов А.А. Генетические типы озерных котловин // Труды Лимнологического института СО АН СССР. – 1970. – Т. 13 (33). – С. 5–18.
3. Богословский, Б.Б. Озероведение. – М.: Изд-во МГУ, 1960. – 335 с.
4. Жадин В.И., Герд С.В. Реки, озера и водохранилища СССР, их фауна и флора. – М.: Учпедгиз, 1961. – 599 с.

5. Квасов Д.Д. Происхождение озерных котловин // История озер СССР. Общие закономерности возникновения и развития озер. – Л.: Наука, 1986. – С. 18–28.
6. Лесненко В.К. Генетическая классификация озерных котловин // Известия Псковского отдела Географического общества СССР. – 1966. – Вып. 1. – С. 12–18.
7. Лесненко А.М. Природные ресурсы озер. – М.: Просвещение, 1989. – 144 с.
8. Литинский Г.О. Генетическая классификация озерных котловин // Известия Всесоюзного географического общества. – 1962. – Т. 94, № 1. – С. 54–60.
9. Максимов Е.В. Горно-ледниковый литогенез. –СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1992. – 148 с.
10. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология. –М.: Высшая школа, 1991. – 368 с.
11. Никитин А.М. Озера Средней Азии. –Л.: Гидрометеиздат, 1987. –107 с.
12. Пармузин Ю.П. Озерный край. – М.: Мысль, 1975. – 142 с.
13. Первухин М.А. Генетическая классификация озерных котловин // Землеведение. – 1937. – Т. 39, вып. 6. – С. 526–537.
14. Показеев К.В., Филатов Н.Н. Гидрофизика озер. – М.: Физматлит, 2002. –300 с.
15. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбаев Д.П. Умумий гидрология.– Т.: Университет, 2000. –240 б.
16. Сваричевская З.А. Геоморфология в лимнологии // Озера Северо-Запада СССР. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. – С. 5–24.
17. Севастьянов Д.В., Цересодном Д. Многолетние изменения озерности Центральной Азии и типы озерных котловин // География и природные ресурсы. –1994. – №1. – С. 138–147.
18. Усубалиев Р.А., Ерохин С.А. Мониторинг высокогорных озер и классификация их котловин по генетическим признакам // Труды Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР. – Бишкек, 2007. – С. 45–56.
19. Филонец В.Б. О генетической классификации озерных котловин // Вопросы географии Казахстана. – Алма-Ата : Наука, 1981. – Вып. 18. – С. 132–141.
20. Якушко О.Ф. Основы лимнологии. – Минск : Изд-во БГУ, 1981. – 176 с.
21. Forel F.A. Handbuch der Seenkunde: allgemeine Limnologie. – Stuttgart: Engelhorn, 1901. – 249 s.
22. Hutchinson G.E. A Treatise on Limnology. Vol. 1. Geography, Physics and Chemistry. – New York : Wiley, 1957. – 1015 p.
23. Murray J., Pullar L. Bathymetrical Survey of the Scottish Fresh-Water Lochs. – Edinburgh: Challenger Office, 1910. – Vol. 1. – 785 p.
24. Penck A. Morphologie der Erdoberfläche. – Stuttgart : J. Engelhorn, 1894. – 1152 S.
25. Schwoerbel J. Einführung in die Limnologie. – Stuttgart : Gustav Fischer Verlag, 1987. – 269 s.
26. Timms, B.V. Lake Geomorphology. – Gladesville : Surrey Beatty & Sons, 1992. – 180 p.

Madaminov Z.X., Ortiqova M.X.

Farg‘ona davlat universiteti, Farg‘ona, O‘zbekiston, E-mail: zmadaminov23@mail.ru,
mashhuraortiqova07@gmail.com

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA FARG‘ONA VODIYSIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI VA ULARNING BARQAROR YECHIMLARI

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqlim o‘zgarishi sharoitida Farg‘ona vodiysida oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash bilan bog‘liq muammolar, ularning tabiiy-geografik va ijtimoiy-iqtisodiy omillari tahlil qilingan. Hududda aholi sonining tez o‘sishi, sug‘oriladigan yerlar salohiyatining cheklanganligi, suv resurslari tanqisligi, tuproq degradatsiyasi, hosildorlikning iqlim omillariga bog‘liqligi kabi masalalar yoritilgan. Shuningdek, barqaror rivojlanish tamoyillari asosida oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash yo‘llari hamda innovatsion yondashuvlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: iqlim o‘zgarishi, oziq-ovqat xavfsizligi, Farg‘ona vodiysi, qishloq xo‘jaligi, suv resurslari, barqaror rivojlanish, hosildorlik, ekologiya.